

FORMAT E NDËRHYRJES NDAJ PRONËS NË TË DREJTËN KUSHTETUESE SHQIPTARE M.Sc. Enkeleida SHYLE (PETANAJ)¹

Abstract

The Constitution of the Republic of Albania has guaranteed the right of private property as a fundamental right as it closely relates to the individual freedom. But, on the other hand because of its social function it is a limited constitutional right and not at all absolute. This feature is seen today more than the early years of democracy when the expectations for an absolute right were very high. My modest study aims to analyze the contents of the Constitutional dispositions related to the limitations and forms of interventions to the right of property. This will be achieved through evaluation of the criteria and basic fundamental principles of the Constitutional Court of Albania and the European Court for Human Rights. The degree of limitation of the rights and freedom and in reality, the right of property are the most important part of the study. I will try to put into balance the seriousness of the limitation situation and the protection of property rights.

This guarantee is necessary in the situations when the governments in power whatever types they are, tend to violate the human rights as it is easier to govern or they simply do not understand the limit of intervention. These principles are exploited from all the political powers, in order to justify the numerous legislative initiatives in the area of property rights.

So, even though the *de jure* property right is regulated with a series of laws, in reality the right of property in Albania is not guaranteed. On one side it is recognized from the constitutional right as a fundamental human right, (as it is part of the first generation rights) and on the other side the ways of its limitation are so many that this right has lost the guarantee it has a fundamental right.

Key words: *guarantee of property limitations, expropriation for public interest.*

Hyrje

Gjatë regjimit të “diktaturës së proletariatit” në Shqipëri përveç cenimit që iu bë të drejtave themelore të njeriut, nga ana e shtetit socialist u morën një sërë masash me karakter kufizues edhe ndaj të drejtave ekonomike dhe konkretisht të drejtës së pronës. Siç rezultojnë edhe nga raportimet e organizmave qeveritar² dhe joqeveritar ndërkombëtar³, gjatë viteve të para të tranzicionit shqiptar, kapacitetet e shoqërisë shqiptare, për të garantuar gëzimin e plotë të drejtave dhe lirive të njeriut ishin seriozisht në pikpyetje. Kjo përvojë e hidhur u mbajt parasysh nga ana e legjislatorit shqiptar në momentin e hartimit të Kushtetutës si dhe në vijimësi në hartimin e kuadrit ligjor për të drejtën e pronës, në mënyrë që, kjo e drejtë e shpërdoruar nga ana e qeverisë komuniste, të mos përdorej edhe nga ana e çdo qeverie apo force politike që do të vinte në pushtet. Duhet kështu të sanksionohet patjetër nga ana e normës më të lartë jo vetëm garantimi i saj por edhe të sanksionoheshin shprehimisht mënyrat e kufizimit të saj. Në këtë mënyrë, Kushtetuta garanton të drejtën e

¹ PhD Kandidate Universiteti i Tiranës

² US. Department of State “Albania country report on Human Rights practices for 1996 “Release bay The Byreau of Democracy, Human og Rights, and Labor, januar 30. 1997

³ Human Rights Whatch, human Rights in post-comunist Albania, March 1996, raport, Librray Of Congress catalog,

pronës edhe përmes përcaktimeve laksative që i bën mundësisë së kufizimeve të kësaj të drejte.

Kuptimi i garantimit që Kushtetuta i ka bërë të drejtës së pronës private, është kuptimi i një të drejtë themelore që lidhet ngushtë me lirinë individuale duke ruajtur kështu funksionin e saj privat. Por nga ana tjetër, ka funksion të pamohueshëm shoqëror pasi përdorimi i saj i shërben mirëqenies së përgjithshme publike. Në këtë kuadër ajo mbetet një kategori kushtetuese plotësisht e kufizueshme dhe aspak me karakter absolut.⁴

Pra e drejta e pronës si një e drejtë Kushtetuese është e kufizueshme, me anë të ligjit dhe vetëm për një i interes publik

Këtij qëndrimi i është përmbajtur Gjykata Kushtetuese kur ka pranuar se “ e drejta e pronësisë është *e garantuar*, por jo e paprekshme.”⁵ Nevoja e një bashkëjetese të qetë midis anëtarëve të shoqërisë si dhe objektivave me interes të përgjithshëm, nuk do të thotë detyrimisht që të drejtat themelore të garantohen pa asnjë kufizim⁶.

Në këtë mënyrë nëse i referohemi nenit 41/3 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë vërejmë se me ligj mund të parashikohen shpronësime ose kufizime në ushtrimin e së drejtës së pronës vetëm për interesa publike dhe vetëm përkundrejt një shpërblimi të drejtë⁷.

Kështu sipas Kushtetutës vetëm dy janë format e vetme që lejohen për të kufizuar të drejtën e pronësisë.

- shpronësime ose kufizime që barazohen me shpronësimin,
- kufizime në të drejtën e pronës

1. Kriteret kushtetuese për ndërhyrjen në të drejtën e pronës

Kështetuta dhe jurisprudenca shqiptare, para se të përcaktojë format e ndërhyrjes, ka vendosur disa kritere kushtetuese që i garantojnë këto forma të ndërhyrjes në të drejtat themelore të njeriut në përgjithësi, dhe asaj të pronës si pjesë e kësaj gjenerate. Pra ajo që duhet të jetë më e rëndësishme se garantimi i vetë së drejtës, është fakti që në rastet e kufizimit të saj, ky garantim duhet të jetë në përputhje me kriteret kushtetuese në rastet kur lind e nevojshme kufizimi i saj. Edhe pse në nenin 41 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë parashikohet mundësia e cënimit apo kufizimit të së drejtës së pronësisë,⁸ ajo duhet të bëhet së pari në përputhje me parimet kushtetuese dhe me kriteret e përcaktuar në të. Kështu nëse i referohemi Nenit 15 të Kushtetutës Shqiptare ai sanksionon karakterin e pandashëm, të patjetërsueshëm e të padhunueshëm të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut.⁹

Por nga ana tjetër në nenin 17 të Kushtetutës parashikohen kufizime të të drejtave dhe lirive të cilat mund të vendosen vetëm me ligj dhe për një interes publik ose për mbrojtjen e të

⁴ Luan Omari, Aurela Anastasi, “E drejta Kushtetuese”, Shtëpia Botuese ABC, Tiranë 2008. faqe 153.

⁵ Vendimi nr. 35, datë 10.10.2007 i Gjykatës Kushtetuese

⁶ Vendimi i Gjykatës Europiane të Drejtësisë në Luksemburg i 4 korrik 2000, çështja Haim, C-424/97, Rec p.I-5123.

⁷ Neni 41/3 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë

⁸ Neni 41/3. Ligji mund të parashikojë shpronësime ose kufizime në ushtrimin e së drejtës së pronës vetëm për interesa publike.

⁹ Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, neni 15, paragrafi i 1-rë.

drejtave të të tjerëve.¹⁰ Ky nen edhe pse sanksionon kufizimet e të drejtave të njeriut, ai më së pari garanton që këto kufizime më së pari të garantojnë vetë të drejtën, pasi thelbi i së drejtës është i paprekshëm. Kjo frymë e nenit 17 të Kushtetutës, ndikohet nga elementet e së drejtës natyrore, e cila pranon se të drejtat themelore, individidët i kanë poseduar dhe gëzuar (me kufizime objektive), që në gjendjen e tyre natyrore, e që më pas me hyrjen në shoqërinë e civilizuar, një pjesë të këtyre të drejtave i ceduan, në favor të shtetit. Por elementi natyror vërehet edhe në mundësinë përjashtuese të kufizimit të tyre nga parlamenti, përveç se për interes publik dhe për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve dhe gjithmonë në përpjestim me gjendjen që e ka ndikuar atë. Pra një e drejtë themelore e garantuar nga Kushtetuta mund të kufizohet vetëm nëse plotësohen këto kritere:

- Kufizimi bëhet vetëm me ligj
- për interes publik apo për mbrojtjen e të drejtave të tjerëve;
- kufizimi duhet të jetë në përpjesëtim me gjendjen që e ka diktuar atë;
- kufizimi nuk mund të cenojë thelbin e lirive dhe të drejtave;
- nuk mund të tejkalojnë kufizimet e parashikuara në Konventën Evropiane për të Drejtave të Njeriut

Nga sa më sipër shihet qartë se prona private nuk konsiderohet më një “e drejtë e padhunueshme dhe e shenjtë”¹¹ dhe as si një pushtet “i plotë dhe ekskluziv”¹² i pronarit mbi sendin, siç e quante tradita liberale. Sot të drejtat private të pronarit i nënshtrohen një shumëllojshmërie të gjerë kontrollesh dhe detyrimesh ligjore të vendosura nga Parlamenti apo ligjvënësi mbi pronarët për interesa publike.¹³

2. Kufizimi “vetëm” me ligj, apo edhe “në bazë” të ligjit

Është diskutuar nëse kriteri i kufizimit “vetëm me ligj” të organit legjislativ, duhet të interpretohet “ngushtë”¹⁴, apo “edhe në bazë të ligjit”, me arsyetimin “se ligji nuk shterron një çështje të caktuar” dhe mund t’u lejojë shkallë diskrecioni organeve kushtetuese”¹⁵. Duke iu referuar përmbajtjes së nenit 17 të Kushtetutës, vërejmë se kjo dispozitë, në mënyrën se si është formuluar, nuk i ka lënë mundësi delegimi ndonjë organi tjetër përveç Kuvendit si organ përfaqësues. Qëllimi i këtij neni është, që në rastin e kufizimeve, jo vetëm që duhet të respektohen kriteret e tjera të caktuara në të, por në mënyrë që garancitë të jenë sa më të plota, kompetent duhet të jetë vetëm një organ dhe pikërisht, organi më i lartë ligjvënës. Shprehja “vetëm me ligj” ka kuptimin që në rast se është i nevojshëm kufizimi i një të drejte të parashikuar në Kushtetutë, atëherë ky vlerësim është në diskrecion vetëm të ligjvënësit dhe jo të organeve të tjera, përfshirë edhe Këshillin e Ministrave¹⁶. Megjithatë termi “ligj” i përdorur në Kushtetutë dhe në përgjithësi në legjisllacion, ka raste që nënkupton një interpretim të gjerë duke përfshirë dhe aktet nënligjore. Por ky diskutim

¹⁰ Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, neni 17/1.

¹¹ Sikurse konsiderohej në “Deklaratën e të Drejtave të Njeriut dhe Qytetarit” të vitit 1879.

¹² Po aty

¹³ E.C.S. Wade dhe A.W. Bradley “Constitutional and Administrative Law”, 1991, faqe 497

¹⁴ Interpretimi ngushtë të akti i posaçëm i miratuar nga Kuvendi, në bazë të procedurës të miratuar nga Kushtetuta

¹⁵ Pretendimet e Këshillit të Ministrave në Vendimin nr.20 datë 11.07.2006 të Gjykatës Kushtetuese

¹⁶ Vendimi nr.20 datë 11.07.2006 i Gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë

është ezauruar tashmë nga e Gjykatës kushtetuese e cila ka mbajtur, për mendimin tim një qëndrim më se korrekt në lidhje me këtë çështje, sidomos në lidhje me kufizimet e së drejtës së pronës. Sipas gjykatës kushtetuese interpretimi i togfjalëshit “vetëm me ligj”, duhet bërë në kuptimin e ngushtë, në dallim nga dispozitat e tjera ku ky term mund të kuptohet më gjerë, Kjo për faktin se “Përdorimi i kësaj fjale “vetëm”, nuk është i rastit, por ai është bërë për të treguar se kufizime të tilla nuk mund të vendosen me ndonjë akt tjetër përveç ligjit¹⁷. Jam i të njëjtit mendim me interpretimin se koncepti i zgjeruar i termit ligj që përdoret në doktrinë, nuk vlen për nenin 17 të Kushtetutës, pasi çdo interpretim i kundërt, do ishte padyshim një zhvlefësim i garancisë që jep Kushtetuta për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe do t’i cenonte efektivisht këto liri e të drejta. E drejta e pronës aq më tepër është nga ato të drejta që padyshim, në rast se do të kërkohej kufizimi i saj, ai duhet të bëhet vetëm me ligj të organit më të lartë Kuvendit.

Megjithatë edhe pse ky diskutim është ezauruar nga ana e gjykatës sonë kushtetuese akte të veçanta të nxjerra nga Këshilli i Ministrave për të kufizuar këtë të drejtë, ka pasur dhe kanë qenë evident. Më i fundit është Vendimi i Këshillit të Ministrave¹⁸, i cili pezullon në mënyrë të përkohshme, pa përcaktuar afate shteruese të gjitha procedurat e kalimit në pronësi të përfituesve të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore dhe të regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi, në zonën me rëndësi për fondin e mbështetjes së investimeve strategjike, në zonat me përparësi turizmin. Kjo për shkak të abuzimeve të kundraligjshme gjatë zbatimit të ligjeve të shumta që kanë rregulluar kuadrin ligjor për shpërndarjen e tokës¹⁹. Por pavarësisht qëllimit “të mirë”, ky vendim shkel kriterin e parë të vendosur nga Kushtetuta, dhe të elaboruar nga Gjykata Kushtetuese, me anë të së cilit, kufizimi i pronës duhet të bëhet vetëm me ligj, të organit më të lartë legjislativ, dhe jo të ndonjë organi tjetër.

3. Shkaqet e shpronësimit për interes publik

Shpronësimi, si term juridik, parashikohet nga neni 41 i Kushtetutës, i cili nga ana e tij i hap rrugë miratimit të ligjit përkatës. Në ditët tona, teoria Kushtetuese na ofron një përkufizim të tillë të konceptit “shpronësim”: “një subjekt mund të privohet nga e drejta e pronës që ka në favor të një subjekti tjetër përgjithësisht publik, por jo detyrimisht”. Pra, njeh edhe shpronësimin në dobi të personave privatë të bërë mbi bazën e një politike të llogaritur për të arritur drejtësi shoqërore brenda komunitetit.²⁰ Nga jurisprudenca kushtetuese edhe kalimi i pronësisë nga subjektet privat te subjektet që përfitojnë nga procesi i legalizimit edhe pse në asnjë nga dispozitat e ligjit nuk përmendet termi shpronësim është pranuar si shpronësim “*de facto*” i këtyre pronarëve të cilëve u është

¹⁷ Vendimi nr.20 datë 11.07.2006 i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë

¹⁸ I referohem Vendimit nr. 138, datë 23.2.2018 “Për pezullimin e përkohshëm të procedurave të kalimit në pronësi të përfituesve të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore dhe të regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi, në zonën me rëndësi për fondin e mbështetjes së investimeve strategjike

¹⁹ Sipas përfaqësuesit të qeverisë z.Artan Lame “Nuk mjaftojnë ligjet, sidomos në vende me sistemin ligjor ende problematik, të paplotësuar, të kundërvënë, të mbivendosur ku nuk kërkon njeri llogari për zbatimin e ligjeve. Nëse nuk është edhe vullneti qeverisës për ta zbatuar, nuk ndodh asnjë gjë. Ishte vullneti i qeverisë që e kërkoi këtë gjë me ngulm”.

²⁰ Livio Paladini, “Dirito Costituzionale”, CEDAM Padova, 1991, faqe 689

zënë prona nga ndërtuesit pa leje²¹. Në Kushtetutë është përcaktuar se një nga kriteret në bazë të së cilit mund të kufizohet e drejta e pronës private nëpërmjet shpronësimit është vetëm për interes publik, madje edhe kur shpronësimi bëhet në dobi të një pale të tretë, duhet detyrimisht që qëllimi i tij të jetë për shkak të interes publik.

Kuptimi i interesit publik në Kushtetutën tonë nuk është përcaktuar ‘saktë’. Kjo për vet faktin se në situata të ndryshme konkrete ai është një term shumë i gjerë dhe në rast se do i jepnin një përkufizim kushtetues, do ishin të detyruar edhe vetë që, në momentin e përkufizimit, të cenonin në një formë apo në një tjetër të drejtën e një grupi të caktuar individësh, kategorie sociale, apo edhe të një individi te vetëm. Fakti se ne shprehemi me termin ‘interes publik’ nuk duhet të na orientojë vetëm në një numër relativisht të madh individësh apo realizimin e një politike të përgjithshme, por në vetë thelbin e këtij termi, i cili më tepër ka të bëjë me ekuilibrin ndërmjet kufizimit të së drejtës së pronës në dobi të një të mire të përgjithshme për shoqërinë .

Në lidhje me këtë koncept Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut i le shtetit një marzh të gjerë vlerësimi në përcaktimin e tij, duke pohuar se nocioni “interes publik” është shumë i gjerë, por “se transferimi i detyrueshëm i pronësisë nga një individ tek një tjetër, në rrethana të veçanta, mund të përbëjë një masë ligjore në interes publik”. Kjo hapësirë gjen zbatim sidomos në situata të tilla me ndryshime të tilla radikale si ato të ndryshimit të një sistemi socialist, në atë të ekonomisë së tregut”. GJEDNJ-ja pranon se “për shkak të njohjes së saktë të shoqërive të tyre dhe nevojave që ato kanë, në parim autoritetet kombëtare mund ta vlerësojnë më mirë sesa gjyqtari ndërkombëtar atë çka është “në interes të publikut”. Për këtë arsye, u takon autoriteteve kombëtare të bëjnë vlerësimin fillestar lidhur me ekzistencën e një problemi që shqetëson publikun, duke garantuar marrjen e masave që do të zbatohen në fushën e ushtrimit të së drejtës së pronësisë, duke përfshirë privimin dhe kthimin e pronës. Vetëm ato të drejta, të cilat janë parashikuar si shprehimisht të pakufizueshme, nuk është e mundur të preken nga ligjvënësi. Por është detyrë e Gjykatës Kushtetuese, kur ushtron kontroll ndaj ndërhyrjeve të ligjvënësit në rregullime që prekin të drejtat dhe liritë themelore, nëse ky kufizim është bërë sipas kriterëve të përcaktuara shprehimisht në Kushtetutë. Nëpërmjet jurisprudencës së saj, Gjykata Kushtetuese është shprehur se: “Analiza dhe interpretimi nga Gjykata Kushtetuese e disa prej koncepteve kushtetuese që kanë të bëjnë me “interesin publik” dhe me “shpërblimin e drejtë” si dhe respektimi i parimeve të drejtësisë, të proporcionalitetit, apo të shtetit social përbëjnë njëkohësisht dhe kufijtë kushtetues të hapësirës së vlerësimit, mbi të cilat duhet të orientohet ligjvënësi, për respektimin e së drejtës së pronës”²².

4. Respektimi i parimit të drejtësisë në rastet e kufizimit të së drejtës së pronës

Bazuar në këtë parim nëpërmjet një dispozite kalimtare në Kushtetutë²³ është parashikuar që për rregullimin e çështjeve të ndryshme që lidhen me shpronësimet dhe konfiskimet e

²¹Edhe në Vendimin nr.35 datë 10.10.2010, Gjykata Kushtetuese vlerëson se megjithëse ligji nuk përmend termin “shpronësim” dhe nuk siguron një procedurë formale shpronësimi, në bazë të nenit 15 të ligjit, personat e regjistruar në Regjistrin e Pasurive të Paluajtshme dhe që kompensohen për shkak të regjistrimit të zotëruesve të ndërtesave të paligjshme do të quhen de facto dhe de jure të shpronësuar.

²² Vendim i Gjatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë nr.30, datë 01.12.2005.

²³ Referuar nenit 181 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë

kryera para kësaj kushtetute, Kuvendi duhet të nxjerrë ligje në përputhje me kriteret e nenit 41 të saj, duke përcaktuar dhe një afat maksimal “*deri në tre vjet*”, nga miratimi i Kushtetutës. Ligjet dhe aktet e tjera normative të miratuara para datës së hyrjes në fuqi të kësaj Kushtetute dhe që kanë të bëjnë me shpronësimet dhe konfiskimet, duhet të zbatohen kur nuk vijnë në kundërshtim me të.

Sipas këtij parimi shteti i ri demokratik, ndonëse nuk ishte përgjegjës për padrejtësitë e së kaluarës, mori përsipër detyrimin moral e ligjor për të vënë në vend, sa të jetë e mundur më mirë, disa nga padrejtësitë e regjimit të mëparshëm që i përkasin periudhës pas datës 29 nëntor 1944. Megjithatë parimi i drejtësisë kërkon që të merren në konsideratë jo vetëm interesat e ish-pronarëve dhe të trashëgimtarëve të tyre, por gjithashtu edhe ato të anëtarëve të tjerë të shoqërisë, si edhe interesi publik në tërësi. Kështu, parimi i drejtësisë dhe ai i proporcionalitetit, edhe në jurisprudencën e vendeve të tjera ish komuniste “nuk kërkojnë ... të kthejnë të drejtat e pronësisë për të gjithë ish-pronarët a trashëgimtarët e tyre apo t’i kompensojë ata me vlerën e plotë.”²⁴ Objektivi i kthimit të të drejtave të pronës nuk është fshirja e të gjitha padrejtësive, por zvogëlimi i tyre. Dukë argumentuar më tej duhet që “kthimi i të drejtave të pronës nuk duhet të shkaktojë padrejtësi të tjera”.²⁵ Nga kjo pikëpamje, rregullimi i kthimit dhe kompensimit të pronës në origjinën e vet, synon të korrigjojë, për aq sa është e mundur “brenda mundësive dhe kushteve ekonomiko-sociale të vendit”, padrejtësitë e regjimit të kaluar, të kryera në dëm të pronës private nëpërmjet shtetëzimeve, shpronësimeve, konfiskimeve ose me çdo mënyrë tjetër të padrejtë.²⁶

Në të gjitha qëndrimet e mbajtura në jurisprudencën kushtetuese evropiane, duke përfshirë këtu edhe atë shqiptare, konstatohet se, në respektim të parimit të drejtësisë dhe të shtetit social, nuk mund të vendosen detyrime për kompensimin tërësor të pronës së shpronësuar apo të shtetëzuar nga regjimet që nuk kanë respektuar standardet minimale të të drejtave të njeriut dhe se “rivendosja e plotë e të drejtave të mëparshme të pronësisë do të ishte në kundërshtim me vet parimin e barazisë.”²⁷

5. Parimi i shtetit social dhe kufizimi i së drejtës së pronës

Në lidhje me zbatimin e parimit të shtetit social konsiderohet se marrja e pronës si rrjedhojë e zbatimit të një politike që promovon drejtësinë sociale në komunitet, mund të konsiderohet si interes publik. Pra shteti duhet të mbajë parasysh respektimin e të drejtave edhe të individëve të tjerë duke respektuar edhe nenin 15 të Kushtetutës. Në këtë këndvështrim për sa i përket interesit të përgjithshëm, praktika gjyqësore është pasuruar mjaft sidomos në fushën e planifikimit urban.

Për sa i përket zhvillimit të qyteteve të mëdha shtetet duhet të gëzojnë një liri të gjerë vlerësimi në mënyrë që të zbatojnë politikën e zhvillimit qytetës. Me liri të gjerë vlerësimi të shteteve kontraktuese do të kuptojmë që “autoritetet shtetërore, ligjvënëse, ekzekutive apo gjyqësore, mund të veprojnë në mënyrë të tillë që të kufizojnë të drejtat dhe liritë e

²⁴ Vendimi nr. 2002-12-01, datë 25.3.2003 i Gjykatës Kushtetuese të Letonisë.

²⁵ Vendimi P1.US 1/98, datë 22.9.1998 i Gjykatës Kushtetuese të Republikës Çeke.

²⁶ Vendim i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë nr. 26, datë 24.4.2001, Përmbledhje vendimesh, viti 2000-2001, faqe 194.

²⁷ Komisioni European Për Demokracinë nëpërmjet ligjit (Komisioni i Venecias); Opinion mbi projektligjin “Për kthimin dhe kompensimin e pronës” të Republikës së Shqipërisë, Miratuar nga Komisioni i Venecias në Seancën e 58 Plenare (Venecia, 12-13 Mars 2004).

individit, kur, kjo kërkohet nga interesa më të larta, por deri në atë masë sa këto veprime të mos jenë arbitrare dhe të mos cenojnë të drejtat dhe liritë themelore të individëve”.

Në lidhje me nocionet e interesit publik ka pasur mjaft kontestime në lidhje me ligjin e ri të shumëpërfolur nr.9482, datë 03.04.2006 ”Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, sidomos një nen i tij , më, dukshëm, në kundërshtim me Kushtetutën, ai 15/1, sipas të cilit “ në rast se parcela ndërtimore e legalizuar figuron në regjistrat e pronave të paluajtshme në emër të subjekteve private, atëherë me regjistrimin e lejes së legalizimit, subjektit privat i lind e drejta për shpërblim në natyrë ose në lekë” i cili u kontestua nga ana e pronarëve për vet faktin e pajtueshmërisë së ligjit me kriteret Kushtetuese “interes publik”, “shpronësim”,

Në jurisprudencën e saj Gjykataës Kushtetuese ka pranuar se meqenëse ligji për legalizimet ka për objekt legalizimin e ndërtimeve të ngritura pa leje dhe sidomos urbanizimin e zonave, blloqeve informale e ndërtimeve informale si dhe integrimin e tyre në zhvillimin territorial infrastrukturor të vendit, duke përmirësuar kushtet e jetesës, ekziston “interesi publik” që mund të justifikojë shpronësimin e pronarëve të ligjshëm dhe kalimin e pronave të tyre në pronësi të ndërtuesve të ndërtimeve pa leje. Gjykata Kushtetuese çmongjithashtu se përcaktimi i bërë nga ligji për legalizimet, sipas të cilit, pronësia e tokës së shpronësuar nuk i mbetet shtetit, por i transferohet zotëruesit të ndërtesës që legalizohet, në vetvete nuk **përbën një pengesë që ky përcaktim të konsiderohet si i domosdoshëm për “interes publik”**²⁸.

Ky interpretim i saj është në referim edhe të jurisprudencës së Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut e cila në një nga vendimet e saj konkretisht , në çështjen JAMES, bëri disa saktësime në lidhje me termat interes publik dhe interes i përgjithshëm. Kështu sipas saj interesi publik mund të ishte edhe interes i një individi tjetër: "**Marrja e pronës për efekt të zbatimit të politikave legjitime sociale, ekonomike apo të ndonjë lloji tjetër mund të jetë në “interes të publikut” edhe kur komuniteti nuk e përdor dhe nuk e gëzon në mënyrë të drejtpërdrejt pronën e marrë**".²⁹

Së fundmi, nga ana e Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut janë dhënë direktiva, mund të themi, për sa i përket zgjidhjes së çështjeve që kanë të bëjnë me nocionin e interesit publik i cili duhet kuptuar gjerë sidomos në vendimet për të nxjerrë ligje mbi shpronësimin, të cilat marrin në konsideratë motive politike, ekonomike dhe shoqërore”.³⁰ Shpronësimi dhe kufizime të tjera që barazohen me të janë, padyshim, forma më e rëndë e kufizimit të pronësisë private. Në këto raste kemi një transformim të sforcuar të pronës tek pronari tjetër, siç ndodh gjatë shpronësimit për një nevojë publike.³¹ Por për të konsideruar kushtetuese një ndërhyrje në të drejtën e pronësisë nuk është e mjaftueshme vetëm ekzistenca e një “qëllimi të ligjshëm” në “interesin e përgjithshëm”, por duhet të ketë dhe marrëdhënie të arsyeshme proporcionale ndërmjet masave të marra dhe synimit që kërkohet të realizohet me privimin e personit nga prona e tij.

²⁸ Website i Gjykatës Kushtetuese, vendimi 35, datë 10.10.2007

²⁹ Vendimi James dhe të tjerë kundër Britanisë së Madhe, i datës 8.07.1986.

³⁰ Former King of Greece dhe të tjerë kundër Greqisë, datë 23.11.2000, paragrafi 87.

³¹ Prof. Luan Omari, Prof/As. Dr. Aurela Anastasi, “E drejta Kushtetuese”, Shtëpia Botuese “ABC”, Tiranë 2008.

6. Parimi i proporcionalitetit dhe elementët e tij

Që ndërhyrja ndaj pronës për një interes publik të mos përbëjë shkelje të nenit 41 të Kushtetutës dhe të nenit 1 të Protokollit Nr 1 të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut ajo duhet të jetë e përligjur dhe përpjesëtimore. Kriteri i “Përpjestimit”, në doktrinën dhe jurisprudencën shqiptare njihet si kriteri i “proporcionalitetit”. Proporcionaliteti është standarti që vë në provë marrëdhënien ndërmjet objektivit që autoriteti public synonë të arrijë – me poencial cënimin e një drejte themelore individuale, dhe mjetit të përzgjedhur ga ky autoritet për të realizuar atë objektiv³².

Sipas jurisprudencës kushtetuese shqiptare, neni 17 i Kushtetutës “kërkon vlerësimin e domosdoshmërisë së ndërhyrjes ligjore nga shteti, në varësi të natyrës së të drejtës, të karakterit të interesit public që duhet të mbrohet, të rrethanave konkrete, që e diktojnë një ndërhyrje në minimum dhe sa më pak të dëmshme nga pikpaktja e të drejtave të njeriut³³ Elementët e proporcionalitetit të vendosur nga Kushtetuta dhe jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese Shqiptare mund ti përmbledhim si më poshtë:

- Objektivi që synohet të arrihet duhet të jetë kushtetueshmërisht i vlefshëm.
- Mjeti i përdorur për të arritur këtë objektiv duhet të jetë I përshtatshëm, për të arritur atë qëllim, as më shumë e as më pak.
- Ndërhyrja në interes e mbrojtura, nga një e drejtë themelore individuale, duhet të jetë aq sa është e nevojshme, për të arritur qëllimin e kërkuar.

Pra gjatë analizimit të një dispozite ligjore , që lejon cënimin e së drejtës së pronës, ajo që duhet përcaktuar është nëse objektivi që kërkohet të arrihet është me vlerë. Konsiderohet objektiv i vlefshëm nëse ai i shërben, një qëllimi të rëndësishëm shoqëror, i cili është i ndjeshëm për të drejtat e Njeriut, pra nëse ai synon të përmbush një qëllim të rëndësishëm, për ekzistencën e një joadri shoqëror, i cili nga ana e tij njehe rëndësinë kushtetuese, t të drejtave të njeriut, dhe nevojën për ti mbrojtur ato³⁴,

Proporcionaliteti është pikërisht marrëdhënie midis qëllimit dhe mjetit, ku qëllimi nuk e justifikon mjetin në çdo rast³⁵. Si qëllimi ashtu edhe mjeti , duhet të jenë të vlefshëm, dhe të dy janë përbërës të testit të proporcionalitetit. Duhet të ekzistojë një lidhje përshtatshmërive ndërmjet objektivit dhe mjetit. Pra mjeti duhet të jetë ai i duhuri, për të arritur në mënyrë të arsyeshme, objektivin e synuar.

Elementi i dytë i proporcionalitetit është se mjeti i përdorur nga autoriteti publik, duhet të dëmtojë sa më pak të jetë e mundur të drejtën e individit. Me qëllim që një ndërhyrje ndaj pronës të bëhet e lejueshme nuk duhet të ekzistojë vetëm një synim legjitim në interesin publik, por duhet gjithashtu të ekzistojë një marrëdhënie proporcionale midis mjeteve të përdorura dhe interesit public. Duhet të vendoset një ekuilibër i drejtë midis kërkesave të interesit të përgjithshëm të komunitetit dhe kushteve të mbrojtjes së të drejtave themelore të individit, ku kërkesa për një ekuilibër të tillë është mishëruar në nenin 41 paragrafi 2 i Kushtetutës si edhe në nenin 181 i cili shprehet për një rregullim të drejte.

³² Vendimi ish Mbreti I Greqisë e të tjerë vs Greqisë, 23.11.2000.

³³ Vendimi nr.39 datë 16.10.2007 i Gjykatës Kushtetuese Shqiptare

³⁴ Jeremy Kirk” Constitutional Guarantees, Characterisation and concept of Proportionality”, 21 Melburn, UL Rievew 1997, cituar nga Aharon Barak

³⁵ Denar Biba “Të drejtat e Njeriut dhe Kostitucionalizmi një prespektivë shqiptare”

Referuar këtij koncepti në interpretimin më të fundit kushtetues³⁶ që iu bë ligjit 133/2015 nga ana e Gjykatës Kushtetuese u argumentua se “duket e arsyeshme që ligji nr.133/2015 i referohet kategorizimit kadastral të pronës në kohën e shpronësimit pa u konsideruar kjo gjë si një disproportcion ekstrem midis vlerës kadastrale zyrtare të tokës dhe kompensimit të paguar për ish-pronarët. Më tej Gjykata vlerëson se ligji objekt shqyrtimi pavarësisht se parashikon një metodologji të re vlerësimi për kompensimin fizik dhe financiar të ish pronarëve, e cila megjithëse rezulton në ndërhyrje në të drejtën e pronës dhe mund të mos u përgjigjet pritshmërive të subjekteve që prek ligji, rezulton se në tërësinë e tij respekton proporcionalitetin e ndërhyrjes në të drejtën e kompensimit të pronës ish pronarëve dhe si e tillë është në respektim të nenit 1 të Protokollit 1 të KEDNJ-së.

Megjithatë shteti nuk duhet të zgjedhë rrugën dhe metodën më të thjeshtë ose më të lehtë “për të përfunduar procesin e trajtimit të pronës”, por duhet realisht të bëjë përpjekje të realizojë de facto të drejtën e pronës së pronarëve të shpronësuar padrejtësisht si dhe të ulë sa më shumë faturën financiare të taksapaguesve. Shteti duhet të përdorë mjetin më të përshtatshëm dhe që garanton ndërhyrje sa më të vogël në të drejtat kushtetuese dhe jo mjetin më të rëndë por që arrin qëllimin më shpejtë, pa u kujdesur për shkeljet që shkakton në të drejtat e subjekteve që preken prej saj.

7. Konkluzione dhe rekomandime

Kuptimi i garantimit që Kushtetuta i ka bërë të drejtës së pronës private, është kuptimi i një të drejtë themelore që lidhet ngushtë me lirinë individuale duke ruajtur kështu funksionin e saj privat. Por nga ana tjetër, ka funksion të pamohueshëm shoqëror pasi përdorimi i saj i shërben mirëqenies së përgjithshme publike. Në këtë kuadër ajo mbetet një kategori kushtetuese plotësisht e kufizueshme dhe aspak me karakter absolut. E drejta e pronës si një e drejtë Kushtetuese është e kufizueshme me anë të ligjit dhe vetëm për një interes publik. Kjo është edhe parrulla, të themi, me të cilën justifikohet shteti, nga ana e vet, për veprimet e tij, gjatë cënimit të së drejtës së pronës. Por vet nocioni i ‘interesit publik’ është një nocion fleksibël që lë shkak për interpretime nga ana e organeve shtetërore, duke u justifikuar me parimin e drejtësisë sociale, dhe shtetit ligjor. Këto parime janë shfytëzuar nga të gjitha forcat politike, për justifikuar inisiativat e shumta legjislativë në fushën e të drejtave të pronësisë. Por këto zgjidhje, më tepër se juridike, kanë qenë zgjidhje politike të detyruara nga kushtet e vendit tonë, duke çuar në një gjendje kaotike të legjislacionit të pronave. Mungesa e të drejtave të qëndrueshme për pronën, ka penguar zhvillimin ekonomik dhe ka sjell rritjen e praktikave korruptive. Çështjet e pazgjidhura të pronës kanë penguar përpjekjet për të zhvilluar një treg funksional të tokës dhe për të thithur investimet e huaja.

Çështjet e pronësisë që lidhen me kthimin apo kompesimin e ish pronarëve të shpronësuar gjatë regjimit komunist vazhdojnë të mbeten një nga problemet kryesore edhe pse është miratuar një ligj i ri i cili ndonëse ka kaluar filtrin e Gjykatës Kushtetuese, ka hasur në kundërshtimin e ish pronarëve, përse i përket *formave të kompensimit të pronave* pronarëve si dhe *metodologjisë së vlerësimit të objekteve* që trajtohen sipas këtij ligji. Për këtë arsye mund të jetë objekt në të ardhmen edhe i juridiksionit të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut .pasi lë hapsira që parashikohen si “*ndërhyrje tjetër*”, e cila është një dispozitë

³⁶ Vendimi nr.1 datë 16.01. 2017 i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë.

gjithëpërfshirëse e parashikuar në nenin 1 të Protokollit nr.1 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut.

Në përfundim mund të rekomandojmë se të gjitha iniciativat në kuadër të ndërhyrjes ndaj së drejtës së pronës, duhet të respektojnë parimet kushtetuese të sanksionuar nga Kushtetuta, ndërtë cilët atë të sigurisë juridike. Në rast të cënimit të tyre, është e nevojshme që jo vetëm grupet e interesit, jo vetëm individit, por e gjithë shoqëria civile duhet të reagojë me mjete ligjore efektive për garantimin e të drejtave kushtetuese, sepse ato janë të pandashme, të patjetërsueshme dhe të padhunueshme³⁷.

Literatura

Deklarata e të Drejtave të Njeriut dhe Qytetarit” e vitit 1879.

Denar Biba “Të drejtat e Njeriut dhe Kostitucionalizmi një perspektivë shqiptare”

Prof. Luan Omari, Prof/As. Dr. Aurela Anastasi, “E drejta Kushtetuese”, Shtëpia Botuesi “ABC”, Tiranë 2008.

E.C.S. Wade dhe A.w. Bradley “Constitutional and Administrative Law”, 1991, faqe 497

Livio Paladini, “Dirito Costituzionale”, CEDAM Padova, 1991, faqe 689

Jeremy Kirk” Constitutional Guarantees, Characterisation and concept of Proportionality”, 21 Melburn, UL Rievew 1997, cituar nga Aharon Barak

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë Fletore Zyrtare nr.48/2013,

Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut. Fletore Zyrtare extra nr.97/2014,

Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, miratuar me Ligji nr.7850, dt. 29.7.1994, i ndryshuar. Fletore Zyrtare extra nr.67/1994,

Vendimi nr. 138, datë 23.2.2018 “Për pezullimin e përkohshëm të procedurave të kalimit në pronësi të përfituesve të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore dhe të regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi, në zonën me rëndësi për fondin e mbështetjes së investimeve strategjike.

Vendimi nr.405 datë 27.06.2012 “Për miratimin e strategjisë ndërsektoriale “Reforma në fushën e të drejtave të pronësisë, 2012-2020 dhe të planit të veprimt”.

Vendim i Gjatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë nr.30, datë 01.12.2005.

Vendim i Gjatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë nr.35, datë 10.10.2010

Vendimi nr.20 datë 11.07.2006 i Gjatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë

Vendim i Gjatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë nr.20, datë 11.07.2006

Vendim i Gjatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë nr.39 datë 16.10.2007

Vendimi nr.1 datë 16.01. 2017 i Gjatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë.

Vendimi nr. 2002-12-01, datë 25.3.2003 i Gjatës Kushtetuese të Letonisë.

Vendimi P1.US 1/98, datë 22.9.1998 i Gjatës Kushtetuese të Republikës Çeke.

Former King of Greece dhe të tjerë kundër Greqisë, datë 23.11.2000.

Vendimi James dhe të tjerë kundër Britanisë së Madhe, i datës 8.07.1986.

Komisioni European Për Demokracinë nëpërmjet ligjit (Komisioni i Venecias); Opinion mbi projektligjin “Për kthimin dhe kompensimin e pronës” të Republikës së Shqipërisë, Miratuar nga Komisioni i Venecias në Seancën e 58 Plenare (Venecia, 12-13 Mars 2004).

Cite this article as: Shyle, E. FORMAT E NDËRHYRJES NDAJ PRONËS NË TË DREJTËN KUSHTETUESE SHQIPTARE. Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 2, pp. 93-102.

³⁷ Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, neni 15, paragrafi i I-rë.